

[philosophy]

Diamond Open Access

[awaiting peer review]

O Valor do Pensamento: um Ensaio Filosófico sobre a Lei da Atração

Colaboração Filosofia Aberta¹

15 de Julho de 2024

Resumo

Neste ensaio filosófico, propomos analisar a lógica e as implicações subjacentes à Lei da Atração.

palavras-chave: lei da atração, pensamento, vibração, frequência, metafísica, alma, mente, energia não física, dimensões extras

A versão mais atualizada deste white paper está disponível em
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12744003>

Preâmbulo

1. *A Filosofia, em seu mais puro amor pela sabedoria, pode e deve argumentar sobre tudo, o visível e o invisível.*
2. A Filosofia é a base da ciência, é a expressão máxima do pensamento.
3. A Filosofia aspira e inspira todos os conhecimentos, conhecíveis e concebíveis.

¹Todos os autores com suas afiliações aparecem no final deste white paper.

Introdução

4. Este é um ensaio filosófico a partir do que está apresentado nos livros [1–9].
5. Nossa argumentação filosófica consistirá em analisar a profundidade dos princípios da Lei da Atração.

Notação

6. LA := Lei da Atração
7. ENF := Energia Não Física
8. PLB := Princípio de Reciprocidade de Ações de Leibniz
9. O termo “alma” é utilizado, em algumas instâncias deste artigo, como sinônimo de ENF.
10. Enquanto tudo que é físico existe apenas nas dimensões físicas, o não físico permeia tanto as dimensões físicas quanto as não físicas.

Lei da Atração

11. **Atraímos a essência daquilo que pensamos** [1–9].
12. Nossos pensamentos atraem outros pensamentos similares (com frequências próximas) em uma plataforma não física.

Pensamentos

13. Nossos pensamentos não influenciam o mundo externo apenas por meio de nossas ações.
14. De acordo com a LA, nossos pensamentos têm o potencial de manipular energias não físicas que alteram eventos externos, sem a nossa intervenção física direta.

15. Os pensamentos habitam uma plataforma multidimensional não física, e o nosso cérebro faz a ponte entre o físico e o não físico.
16. Quando dois ou mais pensamentos se conectam, pela LA, ocorre uma espécie de combustão, aumentando momentum (poder de atração) do agregado [7].
17. Como as manifestações físicas ocorrem por intermédio da LA?
18. Como todas as pessoas acessam, por meio de seus pensamentos, esses conglomerados de pensamentos similares aos seus, ações são induzidas levando a uma gama de manifestações físicas por parte dos sujeitos envolvidos (componentes de colaboração).
19. Outro fator a se considerar é o colapso por observação [veja (47)]; caso seja verdadeiro, então os processos descritos em (18) podem ser bastante facilitados.
20. Outro fator a ser considerado é o colapso por observação, conforme (47).
21. Caso (47) seja verdadeiro, os processos descritos em (18) podem ser bastante facilitados.

Vibração

22. Os sentimentos humanos produzem vibrações em determinadas frequências, que reverberam no próprio corpo físico, permitindo o fluxo de energia não física se os sentimentos forem bons, ou bloqueando-o se forem sentimentos ruins.
23. Vibrações com frequências próximas se atraem nas dimensões extras não físicas, de acordo com a LA.

Energia Não Física

24. A energia não física é supostamente a energia criadora deste universo físico.

25. Trata-se de uma energia consciente e inteligente que habita dimensões extras não físicas.

Dimensões Extras

26. Há dois tipos de dimensões extras: as físicas e as não físicas.
27. As dimensões extras físicas podem ser do tipo tempo, do tipo espaço, ou nem de um tipo nem de outro.
28. Um exemplo de dimensões extras físicas do tipo espaço são as dimensões de Calabi-Yau estudadas na teoria das cordas [10].
29. Um exemplo de dimensões extras físicas, nem do tipo tempo nem do tipo espaço, poderia ser, por exemplo, as dimensões spinoriais (do spin de partículas), caso se caracterizem como dimensões extras.
30. A título de analogia, note que, da mesma forma que um cubo tridimensional se sobrepõe a cada uma de suas faces bidimensionais, uma dimensão extra não física contém as nossas quatro dimensões físicas.

Emergência do Corpo Físico

31. A ENF é uma energia de puro amor [1–9].
32. A energia não física passa a compor o corpo físico de um ser vivo físico, completamente, a partir de sua primeira respiração [11].
33. A energia não física se sobrepõe ao corpo físico de um ser vivo precisamente porque ela existe nas dimensões extras não físicas.
34. De (32), as estruturas complexas formadas no corpo, após o nascimento (primeira respiração), emergem da ENF e não o contrário.
35. Em [11], é dito “your Inner Being fully focuses”; a palavra “fully” sugere que já existia, antes mesmo da primeira respiração, um foco parcial da ENF.

Blindagem

36. No nosso planeta, existem muitas experiências contrastantes.
37. Se (31) for verdadeiro, então o corpo físico seria capaz de blindar a manifestação de amor que provém naturalmente da ENF?
38. Se sim, quais mecanismos de blindagem podem existir?

Tudo tem Energia Não Física

39. Se há frequência na ENF, então como há vibração e, conseqüentemente, frequência, em tudo do nosso universo físico, então há ENF em tudo.
40. Portanto, há energia não física em todas as partículas deste universo.
41. É possível que haja energia não física até mesmo no vácuo quântico.
42. De fato, (41) decorre logicamente de (40), já que há partículas virtuais no vácuo quântico.

Partículas inanimadas têm consciência?

43. A sombra de uma pessoa tem consciência?
44. A pessoa tem consciência e, sua sombra, por ser uma projeção, pode parecer ter consciência, uma vez que a sombra executa exatamente os mesmos movimentos da pessoa.
45. De forma análoga, as partículas inanimadas, como extensões de uma energia consciente, não têm consciência *per se*.

Colapso por Observação

46. Na mecânica quântica, dizemos que um estado quântico colapsa quando uma dada propriedade se torna mensurável classicamente.
47. *Seria possível que parte do universo físico só exista (“colapse”) mediante ações ou pensamentos de seres conscientes?*

48. A ideia de que algo só existe quando é observado é central na filosofia do idealismo subjetivo, que foi promovida por George Berkeley, um filósofo irlandês do século XVIII.
49. Berkeley argumentava que os objetos materiais não existem por si só, mas apenas na medida em que são percebidos por uma mente.
50. A famosa frase que resume sua doutrina é “ser é ser percebido” (“esse est percipi” em latim).
51. Este conceito também aparece em algumas interpretações da mecânica quântica, como a interpretação de Copenhague, que sugere que as partículas quânticas não têm propriedades definidas ou realidade independente até serem observadas ou medidas.
52. Essas ideias são exploradas em várias obras filosóficas e científicas, indicando uma interseção entre filosofia e física na questão da realidade e da existência.

Expansão do Universo

53. A expansão do nosso universo é explicada segundo a LA pela subsequente expansão das energias não físicas, que ocorre por meio dos desejos de seres que habitam esta realidade física [1–9].
54. Se (53) for verdadeiro, isto é, se o universo se expande por meio das consciências, como os cientistas conseguirão modelar matematicamente a expansão acelerada do universo pelo fenômeno hoje denominado energia escura?
55. Por exemplo, como modelar matematicamente a intenção de alguém que se prepara para chutar uma bola, de modo que o modelo preveja exatamente a trajetória da bola, antes mesmo de ele chutá-la?

Sobre a Existência da Energia Não Física

56. Na filosofia, há uma questão em aberto sobre a dependência integral ou parcial, ou independência, entre o corpo e a alma [12, 13].

O Princípio de Leibniz

57. [14,15]

58. *Leibniz's principle [...] there should be nothing in the universe that acts on other things without itself being acted upon [...] principle of no unreciprocated actions* [14].

59. O Princípio de Reciprocidade de Ações vem de um postulado de Leibniz denominado *principle of sufficient reason* [14].

60. O Princípio de Reciprocidade de Ações de Leibniz afirma que:
As leis da física alteram o universo e este, por sua vez, altera as leis da física.

61. (60) significa que todas as *influências ou forças ocorrem mutuamente.*

62. Trata-se de uma *lei da ação e reação generalizada.*

Reciprocidade Corpo-Alma

63. O princípio de Leibniz (60) está presente na relação corpo-alma.

64. A partir do nascimento de uma pessoa, sua alma ativa componentes físicos, como o DNA, e estes, por sua vez, retornam tal ativação através do desenvolvimento cognitivo, expandindo vibracionalmente a alma.

Edição no espaço-tempo

65. *Se as energias não físicas criaram este universo físico, conseguiriam elas editar eventos do espaço-tempo?*

Comprovação Científica

66. É importante para o próprio desenvolvimento da ciência comprovar ou refutar as implicações filosóficas discutidas neste white paper.

67. Quais limitações do método científico estariam obstruindo a realização de (66)?
68. A matemática é capaz de modelar consciências, tanto físicas quanto não físicas?
69. As leis da natureza operam apenas matematicamente?
70. Como a ciência é fundamentada na reprodutibilidade, como podemos reproduzir experimentos envolvendo energias não físicas?
71. Depoimentos baseados em evidências podem ser utilizados para responder (70)?

Considerações Finais

72. É possível que exista energia não física permeando todo este universo físico, supostamente criado por ela.
73. O pensamento modifica o mundo externo por meio de uma plataforma multidimensional não física, que é invisível aos nossos olhos.
74. A ciência se beneficiaria bastante se conseguisse provar ou refutar a realidade das discussões filosóficas propostas neste white paper.

Convite Aberto

*Revise, adicione conteúdo e seja coautor(a) deste white paper [16, 17].
Junte-se à Colaboração Filosofia Aberta.*

Arquivos Suplementares

[18]

Como citar este artigo

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12744003>

Agradecimentos

+ Zenodo

<https://zenodo.org>

+ OpenAI (GPT-4)

<https://chat.openai.com>

+ PhilArchive

<https://philarchive.org>

Consentimento

O autor concorda com [17].

Licença

CC-By Attribution 4.0 International [19]

Referências

- [1] Hicks, Esther, and Jerry Hicks. *Peça e será atendido: Aprendendo a manifestar seus desejos*. Brasil, Sextante, 2016.
- [2] Hicks, Esther, and Jerry Hicks. *The Vortex: Where the Law of Attraction Assembles All Cooperative Relationships*. Hay House Inc., 2009.
- [3] Hicks, Esther, and Jerry Hicks. *Money, and the Law of Attraction: Learning to Attract Wealth, Health, and Happiness*. Hay House Inc., 2008.
- [4] Hicks, Esther, and Jerry Hicks. *Manifest Your Desires: 365 Ways to Make Your Dream a Reality*. Hay House Inc., 2008.
- [5] Hicks, Esther, and Jerry Hicks. *The Astonishing Power of Emotions: Let Your Feelings Be Your Guide*. Hay House Inc., 2008.
- [6] Hicks, Esther, and Jerry Hicks. *The Law of Attraction: The Basics of the Teachings of Abraham*. Hay House Inc., 2006.

- [7] Hicks, Esther, and Jerry Hicks. *The Amazing Power of Deliberate Intent: Living the Art of Allowing*. Hay House Inc., 2006.
- [8] Hicks, Esther, and Jerry Hicks. *Ask and It Is Given: Learning to Manifest Your Desires*. Hay House Inc., 2004.
- [9] Hicks, Esther, and Jerry Hicks. *Getting into the Vortex: Guided Meditations Audio Download and User Guide*. Hay House Inc., 2010.
- [10] Zwiebach, Barton. *A first course in string theory*. Cambridge university press, 2004.
- [11] Abraham-Hicks Publications. “Abraham NOW: Session One, When does the Inner Being enter the new body?” Online workshop, 8 June 2024, 50:50, <https://bit.ly/3xwmfaQ>. Accessed 3 July 2024.
- [12] Ebadi, Ahmad, and Mohammadmahdi Amoosoltani. “From the emergent property of consciousness to the emergence of the immaterial soul or mind’s substance.” *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 77.4 (2021).
- [13] Bremer, Józef. “Soul or Mind? Some Remarks on Explanation in Cognitive Science.” *Scientia et Fides* 5.2 (2017): 39-70.
- [14] Smolin, Lee. *Time reborn: From the crisis in physics to the future of the universe*. HMH, 2013.
- [15] Lobo, Matheus P. “O Princípio de Reciprocidade de Ações de Leibniz.” *OSF Preprints*, 4 Oct. 2020.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/qz6vd>
- [16] Lobo, Matheus P. “Microarticles.” *OSF Preprints*, 28 Oct. 2019.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/ejrct>
- [17] Lobo, Matheus P. “Simple Guidelines for Authors: Open Journal of Mathematics and Physics.” *OSF Preprints*, 15 Nov. 2019.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/fk836>
- [18] <https://doi.org/10.5281/zenodo.12744003>
- [19] CC. Creative Commons. *CC-By Attribution 4.0 International*.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Colaboração Filosofia Aberta

Matheus Pereira Lobo¹ (matheusplobo@gmail.com)

<https://orcid.org/0000-0003-4554-1372>

¹Universidade Federal do Norte do Tocantins (Brasil)